

Современный подход к управлению качеством сестринской деятельности

Ивлева Светлана Анатольевна, аспирант

Кирейчикова Милана Анна, студент

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
(г. Москва)

Аннотация. Одним из актуальных направлений государственной политики Российской Федерации является обеспечение качества и безопасности медицинской помощи. В современной системе здравоохранения сестринское дело остается важнейшей составной частью, располагающей значительными кадровыми ресурсами и реальными потенциальными возможностями для удовлетворения ожидаемых потребностей общества в услугах системы здравоохранения. Совершенствование качества медицинской помощи невозможно без акцента на сестринскую деятельность. В статье рассматриваются вопросы управления качеством сестринской деятельности в современных условиях.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, качество сестринской деятельности, управление качеством, медицинская сестра.

Среди объектов государственной политики Российской Федерации первое место по праву занимает охрана здоровья граждан. За последние несколько десятилетий отечественная медицина сделала огромный шаг в лечении многих заболеваний и увеличении продолжительности жизни населения. В настоящее время задачи удовлетворения потребности в высококачественных медицинских услугах, информационном обеспечении деятельности медицинских организаций требуют создания действенных механизмов оценки качества медицинской помощи и внедрения их в практическое здравоохранение [1,3].

Стал очевидным тот факт, что совершенствование качества медицинских услуг невозможно без акцента на сестринскую деятельность, более того, повышение качества медицинской помощи, оказываемой медицинскими сестрами, положительно повлияет на экономическую эффективность системы здравоохранения [1,4].

Реструктуризация отечественного здравоохранения, проводимая в последние годы, расширила роль и полномочия медицинской сестры, превратив ее из «рук врача» в самостоятельного представителя медицинской профессии, который владеет навыками комплексного, всестороннего ухода за пациентами, облегчения их страданий, реабилитации, профилактики заболеваний.

Действительно, в настоящее время медицинская сестра уже не просто «подчиненный» врача, а грамотный и независимый сотрудник коллектива медицинской организации, самостоятельно принимающий решения и оказывающий соответствующую помощь в рамках своих компетенций. Именно медицинская сестра готова прийти на помощь в любое время суток, как правило, знает все о клиническом состоянии пациента, всегда заметит перемены в его состоянии и сможет быстро и верно принять решение в экстренной ситуации, учитывая особенности течения заболевания. Именно медицинские сестры чаще всего общаются с родственниками, знают о семейных обстоятельствах пациентов, поддерживают и успокаивают их при подготовке к процедурам, так или иначе оказывают психологическое сопровождение медицинских услуг [4-6].

Управление качеством сестринской деятельности - актуальная проблема современного здравоохранения.

К сожалению, данному вопросу не уделяется должного внимания в Российской Федерации. Учитывая международный опыт ведущих зарубежных клиник, где роль медицинской сестры уже достаточно длительное время является ключевой в процессе оказания медицинских услуг, стоит отметить положительные результаты доверительного отношения врачей к среднему медицинскому персоналу и делегирования некоторых функций медицинским сестрам в пределах их компетенций. Определенная самостоятельность предоставляет возможность руководителям сестринских служб выбирать и применять необходимые стратегические направления в системе обеспечения качества сестринской деятельности [5,9-11].

В настоящее время отмечена тенденция разработки медицинскими организациями различных методик для оценки качества предоставляемых услуг. Применяемые методы и техника оценки направлены в большинстве своем исключительно на выявление ошибок, без рассмотрения причин и возможных способов их устранения в будущем. Дальнейшая работа после выявления «дефектов» - различного рода дисциплинарные взыскания — замечание, выговор, увольнение, лишение премий, что не является эффективным способом повышения качества медицинских услуг [1,2].

Понятие «качество медицинской деятельности» неразрывно связано с деятельностью врачей, направленной на достижение положительной динамики в лечении пациентов, где роль медицинской сестры, как уже было упомянуто, крайне важна. Это обусловило необходимость оценки своевременности и правильности выполнения врачебных назначений, соблюдения санитарных норм, ведения документации без должного внимания к соблюдению медицинскими сестрами этических норм, уважительному и чуткому отношению к пациентам и их семьям. В редких случаях руководители уделяют внимание мотивации медицинской сестры, ее эмоциональному состоянию, однако известно, что «эмоционально выгоревший» сотрудник не сможет качественно осуществлять профессиональную деятельность, эффективность коммуникации будет заметно снижена [1,2].

Стоит отметить ряд значимых факторов, оказывающих влияние на качество деятельности медицин-

ской сестры в условиях современной системы здравоохранения, как зависящих, так и независящих от нее. С одной стороны, ключевым фактором является качество образования, полученного медицинской сестрой, ее мотивация, непрерывное профессиональное развитие на протяжении всей профессиональной жизни. С другой стороны, требования, предъявляемые к персоналу в определенной организации и условия, предлагаемые для работы. Если качество собственной подготовки, стремление к профессиональному росту и развитию являются субъективным выбором специалиста, то условия в организации, где он работает, ее техническая оснащенность, укомплектованность кадров, организационная культура, заработная плата являются факторами, на которые повлиять не получится [6-8].

Основательный подход в выявлении факторов, внутренних процессов поможет руководителям сестринских служб медицинских организаций качественно оценивать эффективность и управлять сестринской деятельностью, принимая во внимание и «дефекты», и достижения. При успешном выполнении трудовых функций, проявлении умений и навыков в нестандартной ситуации, качественном общении с пациентами и их родственниками стоит выделить сотрудника, поощрить средствами монетарной и немонетарной мотивации [5-7].

Исходя из опыта клиник мирового уровня, можно говорить об определенных направлениях для повышения качества сестринской деятельности. Материально-техническая база, условия, созданные для работы, оснащение современными средствами и устройствами для ухода и наблюдения за пациентами облегчают работу медицинской сестры и повышают качество оказываемых ею услуг. Немаловажными факторами являются психологический климат в коллективе, налаженная корпоративная культура, ощутимая атмосфера сотрудничества с врачами, система поощрений отличившихся сотрудников, адекватная организация труда, своевременная соответствующая нагрузке заработная плата, поощрение роста и развития сотрудников, организация и реализация научной деятельности среднего медицинского персонала и международные стажировки [5-11].

Эффективным, на наш взгляд, является внедрение критериев системы Эдварда Деминга - одного из ведущих ученых, внесших вклад в развитие менеджмента качества. Его философия и основополагающие принципы теории качества применимы ко всем сферам профессиональной деятельности, в том числе и к медицине. Одним из основных критериев системы контроля качества Э. Деминга является применение новых достижений в области науки и техники. Максимальное применение инноваций, появившихся в медицине благодаря технологическому прорыву, значительно сократит временные и энергетические затраты персонала, что обеспечит повышение качества услуг.

Э. Деминг также относит к приоритетным направлениям повышения качества непрерывное профессиональное совершенствование и личностный рост персонала. Действительно, имея один и тот же уровень образования, нередко сотрудники, занимающие равные должности, значительно отличаются

по уровню профессиональных компетенций. Непрерывное повышение знаний и умений будет благотворно сказываться на качестве профессиональной деятельности, возможности ориентироваться и принимать верные решения в нестандартных ситуациях, находить подход к сложным пациентам и их родственникам [8].

С целью оценки достижений Э. Деминг рекомендует ввести определенные стандарты и критерии, используемые, как эффективный инструмент для мониторинга качества. Данную оценку рекомендуется проводить в индивидуальном порядке, в отношении каждого сотрудника. Такой подход наглядно демонстрирует индивидуальные достижения каждого специалиста в динамике, что может послужить основанием как для его поощрения, так и для последующей работы над ошибками и побуждению сотрудника к росту и развитию. Подобные проверки могут быть организованы главной или старшей медицинской сестрой, эпидемиологом, кем-либо из врачей, в зависимости от направления проверки и специфики отделения, где данный специалист работает [8].

Необходимым условием работы при этом должна быть доброжелательная атмосфера сотрудничества. Страх перед руководителем нередко вредит больше, чем кажется. Следует узнать, что именно стоит за ошибкой медицинской сестры, каковы обстоятельства ее совершения. Э. Деминг утверждает, что руководители, ведущие бой против сотрудников, придерживающиеся авторитарной позиции, достигнут меньше, чем те, которые предпочитают более демократичные методы управления коллективом. В условиях давления на персонал ошибка, которая может стать угрозой летального исхода пациента, из-за повышенного страха наказания может быть нераскрыта.

Не так часто можно встретить «идеального» специалиста сестринского дела, если исходить из ожиданий пациента. Причиной тому служит нехватка времени, бюрократия, недостаточная техническая оснащенность рабочих мест, неразвитая коммуникация между подразделениями в медицинской организации и т.д.

Руководителю следует помнить, что ошибки в деятельности подчиненных будут возникать всегда. Можно эффективно их прорабатывать и делать выводы, которые будут полезны и тому, кто совершил ошибочный шаг, и другим сотрудникам с целью предотвращения подобных ошибок в будущем. Главное, пойти навстречу тем, кто стремится к совершенствованию своих профессиональных и личностных качеств. Ведь большинство медицинских сестер заинтересованы в профессиональных достижениях, получении высшей категории, прохождении курсов повышения квалификации для последующей эффективной работы с пациентами и их семьями и применения на опыте полученных знаний, оказывая более качественно медицинские услуги, совершенствуя свою профессиональную деятельность. Руководителям сестринских служб нужно всего лишь научиться качественно управлять сестринской деятельностью.

Литература:

1. Данилов А.И., Бизенков А.С. Реформирование системы здравоохранения в современной России // Вестник Смоленской государственной медицинской академии. 2019. №1. С.202-205.
2. Ивлева С.А. Современные аспекты допуска к медицинской деятельности на должностях среднего медицинского персонала в Российской Федерации // Тенденции развития науки и образования. 2019. № 46, ч.5. С.44-46.
3. Ивлева С.А. Управление квалификацией среднего медицинского персонала в условиях реформирования здравоохранения // Актуальные вопросы общественного здоровья и здравоохранения на уровне субъекта Российской Федерации: материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 100-летию Иркутского государственного медицинского университета (1919–2019) / Под общ. ред. д.м.н., проф. Г.М. Гайдарова. В двух томах. Том 1. Иркутск: ИНЦХТ. 2019. С. 223-227.
4. Милькаманович В.К. Роль медицинской сестры на современном этапе развития здравоохранения // Медицинские новости. 2015. №12. С.68-70.
5. Mc Cormack B and Mc Cance T. Development of a framework for person centred-nursing. //Journal of Advanced Nursing, 2016, v 56(5): 472–479pp.
6. Needleman J, Buerhaus P, Mattke S, et al. Nurse-staffing levels and the quality of care in hospitals. //New England Journal of Medicine, 2003, v 346(22), 1715–1722pp.
7. Schantz M, Compassion: A concept analysis. //Nursing Forum, 2018, v42(2), 48–55pp.
8. Sharp S, McAllister M and Broadbent M. The vital blend of clinical competence and compassion: How patients experience person-centred care.// Contemporary Nurse, 2014, v 19–13p.
9. Swanson K, Empirical development of a middle range theory of caring. //Nursing Research, 2016, v 40(3), 161–165pp.
10. Willis P (2015) Raising the bar. Shape of Caring: A Review of the future education and training of Registered Nurses and Care Assistants. //Health Education England, 2012, v.34, 489-495 pp.
11. Nursing and Midwifery Council (2016) UK-wide project will focus on professionalism in practice.